

Artículo de Revisión

**EFFECTIVIDAD TERAPÉUTICA DEL LÁSER DE CO₂ FRACCIONADO EN EL
SÍNDROME GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA: UNA REVISIÓN TEÓRICA**
**THERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF FRACTIONAL CO₂ LÁSER IN
GENITOURINARY SYNDROME OF MENOPAUSE: A THEORETICAL REVIEW**

¹Edgar Gabriel Leal Rodríguez, ¹Luisa Antonia Lozada Cordero, ^{1,2}Ajakaida Renaud.

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda.

² Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Ginecología y Obstetricia. Barquisimeto, Venezuela.

Email: ginecoled@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.11297291

Recibido 16 marzo 2024. Aprobado 19 abril 2024.

RESUMEN

El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) es conceptualizado en la línea de cambios clínicos, anatómicos e histológicos del tracto genital inferior y urinario provocados por la disminución progresiva de las hormonas ováricas; se manifiesta con mayor frecuencia en la posmenopausia, afectando la calidad de vida de la mujer. Cuando se utilizan tratamientos con láser de CO₂ fraccionado, éste facilita la proliferación del colágeno y del tejido conjuntivo, consiguiendo una mejoría en la hidratación y elasticidad de las paredes vaginales, aliviándose de manera importante la clínica en las mujeres menopáusicas. El uso del láser de CO₂ permite restaurar el pH vaginal con aumento en las concentraciones de Lactobacillus y reducción colindante, a fin de evitar infecciones e inflamaciones vaginales, y posibles infecciones urinarias. En este contexto, se realizó una revisión bibliográfica para analizar los estudios realizados los últimos diez años y evidenciar la efectividad terapéutica del láser de CO₂ fraccionado en el SGM. Además, se efectuó una revisión exhaustiva en bases de datos: Google Académico, Pubmed, Redalyc y SciELO, desde 2015 hasta 2024, aplicando los términos en inglés y español “menopausia”, “SGM”, “láser de CO₂”, en DeCS/MeSH, para seleccionar los artículos científicos o tesis. Los resultados obtenidos hasta la actualidad han demostrado que el tratamiento con láser de CO₂ fraccionado en SGM se reporta seguro, bien tolerado, fácil de aplicar, y sin efectos adversos. En conclusión, se establecieron coincidencias y discrepancias en los resultados obtenidos los últimos años cuando se utilizó el láser de CO₂ fraccionado en el SGM.

Palabras clave: síndrome de menopausia genitourinaria; efectividad, láser CO₂ fraccionado

ABSTRACT

The genitourinary syndrome of menopause (GMS) is conceptualized in the line of clinical, anatomical and histological changes of the lower genital and urinary tract caused by the progressive depletion of female sex hormones; it manifests itself more frequently in the postmenopause, affecting the quality of life of women. When fractional CO₂ laser treatments are used, it aids to the collagen and connective tissue proliferation, achieving an improvement in the hydration and elasticity of the vaginal walls, significantly alleviating the clinical symptoms in menopausal women. The usage of CO₂ laser allows to restore the vaginal pH with an increase in concentrations of Lactobacillus and adjacent reduction, in order to avoid vaginal infections and inflammations, and possible urinary infections. In this context, bibliographic research was carried out to analyze the studies that were performed in the last ten years and to demonstrate the therapeutic effectiveness of fractional CO₂ laser in GMS. In addition, an exhaustive review was performed in the databases: Google Scholar, Pubmed, Redalyc and SciELO, from 2015 to 2024, applying the terms "menopause", "GMS", "CO₂ laser" in English and Spanish, making use of DeCS/MeSH, to select scientific articles or theses. The results found to date have shown that fractional CO₂ laser treatment in GMS is reported to be safe, well tolerated, easy to apply, and without adverse effects. In conclusion, coincidences and discrepancies were established in the results obtained in recent years when using fractional CO₂ laser in GMS.

Keywords: genitourinary menopause syndrome, fractional CO₂ laser, vulvovaginal atrophy, effectiveness.

INTRODUCCIÓN

La menopausia viene causada por la pérdida de la función folicular de los ovarios y la disminución de los niveles de estrógenos en la sangre; después de la menopausia las mujeres experimentan atrofia vaginal relacionada con los cambios hormonales y la deficiencia de estrógenos; ésta ocurre en la mayoría de las mujeres alrededor de los 51 ± 4 años (45 a 55 años) ⁽¹⁾.

Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en el año 2030 habrá hasta 1.200 millones de mujeres en edad posmenopáusica viviendo en todo el mundo. ⁽²⁾ Estos datos muestran la magnitud de este fenómeno y representan el tamaño del problema al que se enfrentan las mujeres y la medicina moderna ⁽³⁾.

Después de la menopausia, el cuerpo femenino se ve influido por la deficiencia de estrógenos; esta modificación puede provocar síntomas genitales y urinarios con efectos negativos en las relaciones, la calidad de vida, las actividades y las relaciones sexuales. Así como, la atrofia vulvovaginal (AVV); estos cambios se asocian habitualmente con una baja actividad sexual y/o disfunción sexual.

Asimismo, la menopausia y postmenopausia se han relacionado, no siempre con una base epidemiológica sólida, con diversos síntomas y procesos crónicos ^(1,4).

El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) es un problema grave y común para muchas mujeres; representa un conjunto de síntomas y signos que resultan de cambios clínicos, anatómicos e histológicos en el tracto genital inferior y urinario, inducidas por la reducción progresiva de las hormonas ováricas ⁽⁵⁾.

Este SGM afecta aproximadamente 27–84% de las mujeres, los síntomas y signos del GSM incluyen fisuras, prurito, dispareunía, reducción del tropismo, adelgazamiento de la ruga vulvar, eritema y coloración de la piel vulvar ⁽¹⁾.

Según los últimos informes, el estado posmenopáusico cubre el 40% de la vida de las mujeres modernas y entre 50% y 70% de las mujeres posmenopáusicas que reportan síntomas de SGM; en general este síndrome afecta hasta el 90% de las mujeres menopáusicas ⁽⁶⁾.

Sin embargo, las mujeres también se quejan de cambios morfológicos de la vulva, como flacidez o piel flácida de los labios mayores, que se producen por la pérdida de grasa, el aumento de tamaño de los labios menores, pérdida de su definición, eritema, y aumento del número de rugosidades, surcos y fisuras vulvares, incluye atrofia vulvovaginal (AVV), así como trastornos urinarios y sexuales, lo que compromete la calidad de vida hasta del 50% ^(7,8,9).

Se han propuesto varias opciones terapéuticas estrogénicas intravaginal para reparar el alivio de los síntomas del SGM ⁽¹⁾.

No obstante, se ha prestado cada vez más atención a las posibilidades de utilizar tratamiento con láser de CO₂ fraccionado en mujeres postmenopáusicas con SGM, en el cual se han reportado resultados seguros, bien tolerado y sin efectos adversos, confirmados más a largo plazo ⁽¹⁰⁾.

La terapia con láser de CO₂ fraccionado es una opción emergente y eficaz para el SGM, este tratamiento aplicado por vía vaginal, favorece la regeneración de la pared vaginal mediante la producción de colágeno y fibras elásticas, lo que estimula una contracción inmediata del colágeno inducida por el calor y la consiguiente remodelación del tejido que promueve mejoras en el SGM. Actualmente, las opciones de tratamiento alternativas han incrementado el interés los estudiosos en esta materia.

Entre las que se considera el láser de CO₂ fraccionado, como medio alternativo para mejorar la sintomatología de las mujeres con el SGM; durante los últimos años ha sido ampliamente analizada en la literatura, demostrando en algunos casos su eficacia y efectividad, independientemente del diseño de investigación empleado; de ahí que las evidencias científicas continúan en discusión como opción terapéutica no hormonal para tratar el SGM.

Lo antes expuesto, conduce a analizar los estudios realizados en los últimos diez años para evidenciar la efectividad terapéutica del láser de CO₂ fraccionado en el SGM, considerando las posturas de los diversos autores.

Se espera que los resultados contribuyan a fundamentar la acción del láser de CO₂ en la clínica del SGM; hoy por hoy, no debemos negar la evidencia disponible, el impacto tan positivo que el

tratamiento láser de CO₂ fraccionado ha alcanzado en los últimos años, para el abordaje de mujeres menopáusicas con el SGM.

MÉTODO

Para realizar la búsqueda bibliográfica se delimitaron las fuentes de información y/o bases de datos relacionadas de acuerdo al tema de estudio.

Se inició una revisión exploratoria en los siguientes buscadores Google Académico, Pubmed, Redalyc y SciELO. En general se revisaron 47 manuscritos en la modalidad de artículos científicos, trabajo de grado, tesis de master y tesis doctoral, las cuales fueron seleccionadas según los criterios de inclusión y exclusión determinados previamente por los investigadores.

Se utilizaron los términos: “menopausia”, “síndrome genitourinario” y “láser de CO₂ fraccionado”; se incluyeron todos los estudios de naturaleza cuantitativa en diversas modalidades de diseños de investigación realizados en los últimos 10 años (2015 a 2024) donde se estudie la efectividad terapéutica del láser de CO₂ fraccionado en el SGM.

Fueron excluidos los estudios que no se correspondieron al periodo temporal seleccionado y todos aquellos con poblaciones de pacientes con menopausia temprana. Así como, artículos que empleaban modalidades terapéuticas diferentes al láser de CO₂ fraccionado con patologías distintas al SGM. La selección de artículos se presenta en la tabla 1.

"Menopause", "Genitourinary syndrome", and "CO ₂ laser".	Incluidos en la revisión		
	Busqueda inicial	Filtraciones	Artículos/tesis seleccionados
Google Académico	10	8	2
PubMed	13	10	3
Redalyc	8	6	2
SciELO	16	9	7
Total	47	33	14

Fuente: Leal, Lozada y Renaud (2024). Búsqueda y selección de manuscritos incluidos en el estudio.

Los manuscritos en la modalidad de artículos y/o tesis se organizaron por orden cronológico en orden descendente para visualizar la progresividad de la postura de autores al estudiar la efectividad de la terapéutica del láser de CO₂ fraccionado en el SGM. Catorce artículos fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión en respuesta al objetivo del estudio, de estos 10 son artículos científicos, 1 editorial; 1 trabajo de grado; 2 tesis, (una de master y una de doctorado).

De esta información se desprendió el análisis de los resultados que son inferidas en el estudio, con relación a la efectividad terapéutica del láser de CO₂ en el SGM, expuestas en las investigaciones seleccionadas durante una década.

Aunque, en el primer año (2015) los estudios publicados no fueron elegibles según los criterios de inclusión.

MARCO TEÓRICO

En las investigaciones previas consideradas en este estudio con relación a la efectividad del láser de CO₂ fraccionado para el tratamiento del SGM, se hallaron nueve investigaciones teóricas (6 revisiones bibliográficas, 1 revisión sistémica y 1 estudio multicentrico), el resto fueron 4 investigaciones descriptivas y un editorial. Se encontró en el año 2016, tres estudios, que coincidieron en sus objetivos y resultados al revisar el uso del láser fraccionado de CO₂ como tratamiento u opción terapéutica o posibilidad del síndrome genitourinario de la menopausia ^(11, 12,13).

En el año 2020, igualmente se hallaron tres investigaciones que, evaluaron la eficacia del tratamiento con láser de CO₂ fraccionado en mujeres posmenopáusicas con síndrome genitourinario, en ellas, se determinó la calidad de vida, los síntomas de atrofia vaginal y la incontinencia urinaria y la función sexual de las mujeres posmenopáusicas ^(14, 15, 16).

Posteriormente, en el 2022, también se reportaron tres estudios, cuyos objetivos y resultados señalaron ccomprobar la eficacia del tratamiento del láser CO₂ en pacientes con SGM e incontinencia urinaria en mujeres menopáusicas, quedando nuevamente en la discusión el láser de CO₂ como una opción terapéutica segura para el tratamiento de los síntomas VVA y/o SGM en mujeres

posmenopáusicas y síntomas clínicos que se correlacionan con el SGM^(17, 18, 19).

Subsiguientemente en el 2023, se reafirma el estudio del láser de CO₂ como tratamiento alternativo, seguro, eficaz para mejorar los síntomas vaginales y sexuales del SGM^(20, 21, 22).

Finalmente, en el 2019 y 2024 los estudios reportados no coincidían en su totalidad con el objetivo propuesto, aun cuando se actualizó la teoría del SGM,⁽²³⁾ también fueron considerados los aspectos clínicos e histológicos de microablato fraccionado con láser CO₂, microablato Láser CO₂, RF y ET para mejorar el SGM relativo⁽²⁴⁾.

Las categorías teóricas que se utilizaron en este estudio involucraron las diferentes concepciones:

La Menopausia. Definida por diferentes autores y organizaciones como el cese de la menstruación durante un año completo. Esto es importante pues debe ser un año real desde el último sangrado, si se produce un sangrado esporádico, se empezaría a contar de nuevo.

Se considera el final de la etapa reproductiva de la mujer. Para la mayoría de las mujeres, la menopausia viene marcada por el fin de la menstruación mensual, que a su vez se debe a la pérdida de la función folicular de los ovarios. Lo que significa que los ovarios dejan de liberar óvulos para que sean fecundados^(1, 2, 4).

Después de la menopausia las mujeres experimentan atrofia vaginal relacionada con los cambios hormonales y la deficiencia de estrógenos. Esta modificación puede provocar síntomas genitales y urinarios con efectos negativos en la calidad de vida, que si no se atiende oportunamente afecta a más de la mitad de las mujeres en los primeros años de la posmenopausia. Este conjunto de signos y síntomas como prurito, fisura, turgencia y tropismo reducidos y dispareunia, es conocido como síndrome genitourinario de la menopausia^(4, 7).

Síndrome Genitourinario de la Menopausia. El diagnóstico del SGM se basa en la historia clínica, orientada hacia la presencia de síntomas genitourinarios, incluida la incontinencia urinaria de urgencia y un aumento de infecciones de orina, y en la exploración clínica, que revelará una disminución de los pliegues vaginales o

adelgazamiento de la mucosa y la afectación de la piel de la vulva. La clínica del SGM es insidiosa y con afectación progresiva en la menopausia desde su aparición, a diferencia, de los síntomas vasomotores que mejoran o desaparecen en el tiempo; las molestias más frecuentes son la sequedad vaginal, prurito, ardor, disuria y dispareunia, que se asocian con frecuencia a problemas cutáneos en los genitales externos^(12,15,17,23).

Hoy en día existen diferentes opciones terapéuticas para mejorar los síntomas del SGM, entre las opciones no hormonales se identifica el láser de CO₂ fraccionado, el cual constituye una de las terapias láser más utilizadas para el tratamiento del SGM por evidencias una mayor eficacia, excelente tolerabilidad y seguridad para la paciente.

Láser de CO₂ fraccionado. El láser de CO₂ tiene una longitud de onda de 10.600 nm, que pertenece al espectro infrarrojo, tiene una capacidad de absorción moderada alta por el agua.

Este haz de láser se dirige al agua intra y extracelular. Cuando esta energía es absorbida por los tejidos que contienen agua, se vaporiza la superficie de la piel. Dependiendo de la temperatura sobre la que se exponga al tejido, se conseguirán distintos efectos^(18,19,22).

En ginecología se emplea el láser de CO₂ fraccionado, que produce ablaciones y coagulaciones en secciones de la epidermis y porciones variables de la dermis, consiguiendo el remodelado de las capas y favoreciendo la regeneración tisular con capas de mejor calidad. Este tratamiento en los últimos años ha tenido un impacto positivo, para el abordaje de mujeres menopáusicas con SGM.

Desde la Ginecología Regenerativa, Estética y Funcional, esta terapéutica se está postulando como un tratamiento eficaz, indoloro, y con mínimos efectos secundarios, que lo están convirtiendo en una de las opciones más innovadoras en los últimos años.^(19, 20,24)

RESULTADOS

A partir del marco teórico o referencial se deriva la descripción de los resultados, con base a los objetivos y conclusiones plasmados en cada estudio seleccionado. La revisión de estudios previos

generó en el análisis la identificación de las diferencias y semejanzas entre los autores que exploraron las categorías síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) y láser de CO₂ fraccionado como terapia.

Del total de manuscritos revisados se determinó que desde el 2016 hasta 2024, excepto los años 2019 y 2024.

En las conclusiones se visualizó coincidencias entre los objetivos planteados y las conclusiones alcanzadas con relación a la terapia del láser de CO₂ fraccionado y el SGM. Siendo similar entre ellos cuando resalta, que el láser es eficaz en el tratamiento del SGM; además, mejora los signos y síntomas asociados con el SGM; también se resalta que tiene efectividad como tratamiento en mujeres posmenopáusicas con SGM; es efectivo para disminuir los síntomas de la atrofia vulvovaginal, en mujeres menopáusicas; entre otros, aumenta la calidad de vida al tener un efecto beneficioso sobre la función sexual de las mujeres con síntomas de SGM⁽¹⁴⁻²²⁾.

Sin embargo, las diferencias fueron notorias en los estudios reportados en los años 2019 y 2024, en general se concluyó que se debería revisar las evidencias del uso del láser de CO₂ como tratamiento o terapéutica del SGM; entre otras, se describieron que no existe un tratamiento de elección y condiciones de las pacientes. Además, que las evidencias no son suficientes para establecer recomendaciones; así como también, concluyeron que hay otros tratamientos innovadores en la ginecología regenerativa para paliar los síntomas del SGM^(23, 24).

Los resultados derivados durante la revisión de documentos de investigación efectuados en una década, muestran un conjunto de alternativas, desde la postura de los autores en la que se analizaron las similitudes entre ellos, a partir del objetivo y conclusión alcanzadas, que difieren de las otras posturas que sí revelaron diferencias.

Desde esta perspectiva, existen evidencias de la efectividad de la terapéutica del láser de CO₂ fraccionado en el SGM; asegurado que es fácil de aplicar, seguro, bien tolerado por las pacientes, sus efectos adversos son mínimos y en general produce resultados satisfactorios en la calidad de vida.

CONCLUSIÓN

A partir del objetivo del estudio se concluyó que existen evidencias de la efectividad terapéutica del láser de CO₂ fraccionado en el SGM, en la que pudo justificar mediante la revisión de documentos, las similitudes y diferencias de las conclusiones, en el que se resaltó que el láser es una opción terapéutica efectiva, y una novedosa alternativa.

Segura y válida para ofrecer a las pacientes que presentan el SGM una mejora de la salud vaginal, al tiempo que eleva la calidad de vida y la funcionalidad sexual en mujeres sintomáticas posmenopáusicas.

RECOMENDACIONES

Con base a las conclusiones del estudio, se exponen las siguientes recomendaciones dirigidas a la coordinación del Diplomado de la Ginecología Regenerativa, Estética y Funcional, para que se promueva la continuidad en este tema, con el fin de estimular a los participantes a investigar otras variables relacionadas con el tema utilizando diferentes diseños de investigación, a partir de los resultados obtenidos en esta revisión bibliográfica.

Para ello, se debe seleccionar el método de investigación, para lograr resultados más robustos, y así comprobar el alcance del tratamiento.

Fuentes de financiamiento. No se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Woźniak A, Woźniak S, Poleszak E, Kluz T, Zapała L, Woźniak A, Rechberger T, Wróbel A. Eficacia del tratamiento con láser de CO₂ fraccional para el síndrome genitourinario de la menopausia en evaluación a corto plazo: estudio preliminar. *Biomedicinas*. 2023; 11 (5): 1304. <https://doi.org/10.3390/biomedicines11051304>.
2. OMS. Investigación sobre la menopausia en los años 1990, Serie de Informes Técnicos sobre la Salud Mundial; Organización Mundial de la Salud: Ginebra, Suiza, 1996.

3. Salvatore S, Mayor ULR, Origoni M, Parma M, Quaranta L, Sileo F, Zerbinati N. El láser de CO₂ fraccional microablativo mejora la dispareunia relacionada con la atrofia vulvovaginal: un estudio piloto. *J. Endometr. Trastorno de dolor pélvico*. 2014; 6: 150–156.
4. Wróbel A, Kulik-Rechberger B, Rechberger T. Nowe spojrzenie na patogenezę pęcherza nadreaktywnego u kobiet. *Menop. Rev. Prz. Menopausia*. 2013; 12: 87–91. <https://doi.org/10.5114/pm.2013.33428>.
5. The NAMS. GSM Position Statement Editorial Panel. The genitourinary syndrome of menopause position statement of the North American Menopause Society. *Menopause*. 2020; 27, 976–992.
6. Angelou K, Grigoriadis T, Diakosavvas M, Zacharakis D, Athanasiou S. El síndrome genitourinario de la menopausia: una descripción general de los datos recientes. *Cureus*. 2020; 12: e7586.
7. The NAMS. Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The hormone therapy position statement of the North American Menopause Society. *Menopause*. 2017; 24: 728–75. DOI: 10.1097/GME.0000000000000921.
8. Appi RE, Palacios S, Bruyniks N, Particco M, Panay N. The burden of vulvovaginal atrophy on women's daily living: implications on quality of life from a face-to-face real-life survey. *Menopause*. 2019; 26: 485–491.
9. Monti M, Schiavi MC, Colagiovanni V, Sciuga V, D'oria O, Cerone G, *et al*. Effectiveness, quality of life and sexual functions in women with anterior compartment prolapse treated by native tissue repair. *Minerva Ginecológica*. 2019; 71: 18–24.
10. Bhide AA, Khullar V, Rápido S, Digesu GA. El uso del láser en uroginecología. En *t. Uroginecol. J*. 2019; 30: 683–692.
11. Escribano Tórtola JJ, Rodea Gaspa G, Hermida Moreira JC, Martín Jiménez A, Sánchez-Borrego R. El láser fraccionado de CO₂ como tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia: revisión de la evidencia y recomendaciones de uso. *Prog Obstet Ginecol*. 2016; 59(6): 429–440.
12. Escribano T J.J, Rodea G, Martín J Á, Cristóbal G I, González RP, Salinas PJ. *et al*. Tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia mediante láser fraccionado CO₂: una opción terapéutica emergente. *Rev. Chil. Obstet. Ginecol*. 2016; 81(2):138–151. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262016000200011&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262016000200011>.
13. Carrillo Auñón ME. Síndrome genitourinario de la menopausia. revisión de la literatura. nuevas opciones terapéuticas. Universidad de Zaragoza. Trabajo Final de Grado. 2016–2017.
14. Filippini M, Luvero D, Salvatore S, Pieralli A, Montera R, Plotti F, Candiani M, Angioli R. Efficacy of fractional CO₂ laser treatment in postmenopausal women with genitourinary syndrome: a multicenter study. *Menopause*. 2020; 27(1): 43–49. Doi: 10.1097/GME.0000000000001428. PMID: 31794500.
15. Martínez- Pizarro S. Láser fraccionado de CO₂, para el tratamiento de pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia. *Ginecol Obstet Mex*. 2020; 88 (5) :353–355. <http://dx.doi.org/10.24245/go.m.v88i5.4097>.
16. Khadijeh, Fatemeh, Shirin N, Zahra Marjan. Efecto del láser fraccional de CO₂ sobre la calidad de vida, la salud general y los síntomas genitourinarios en mujeres posmenopáusicas con atrofia vaginal: Una cohorte prospectiva. *Journal Lasers Med Sci*. 2020;11 (1): 65–69.
17. Ruíz López M. Láser de CO₂ en el tratamiento del Síndrome Genitourinario y la Incontinencia Urinaria. Universidad de Murcia. Tesis Doctoral.
18. Violante Di Donato, Ottavia D'Oria, Scudo G, Sher C, Fischetti M, Perniola, G. Eficacia del láser fraccional de CO₂ en el tratamiento del Síndrome Genitourinario de la Menopausia: Un gran estudio prospectivo observacional prospectivo. *Clin. Exp. Obstet. Gynecol*. 2022; 49(9): 212. <https://doi.org/10.31083/j.ceog4909212>.
19. Filippini M, Porcari I, Ruffolo AF, Casiraghi A, Farinelli M, Uccella S, Franchi M, Candiani M, Salvatore S. CO₂ Laser therapy and

Genitourinary Syndrome of Menopause: A systematic Review and Metaanalysis. *J Sex Med.* 2022;19(3): 452-470. Doi: 10.1016/j.jsxm.2021.12.010.

20. Purkut Abrego L. Alternativas de manejo de la Atrofia Vaginal en la menopausia Revisión sistemática desde el enfoque de la ginecología estética y regenerativa. Tesis Máster en Medicina y Ginecología Cosmética y Estética y del Envejecimiento fisiológico. 2023. Universitat de Barcelona.

21. Medina M. Láser vaginal de dióxido de carbono como tratamiento del síndrome genitourinario en la menopausia. Universidad Católica de Cuenca. 2023. <https://dspace.ucacue.edu.ec>

22. Woźniak A, Woźniak S, Poleszak E, Kluz T, Zapała L, Woźniak A, Rechberger T, Wróbel A. Eficacia del tratamiento con láser de CO₂ fraccional para el síndrome genitourinario de la menopausia en evaluación a corto plazo: estudio preliminar. *Biomedicinas*; 2023; 11 (5), 1304. <https://doi.org/10.3390/biomedicines11051304>.

23. Palacios S, Cancelo Hidalgo MJ, González SP, Montserrat M, Sánchez-Borrego R. Síndrome genitourinario de la menopausia: recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. *Prog Obstet Ginecol.* 2019; 62(2): 141-148.

24. Campos M.L.P, Bianchi-Ferraro A.M.H.M, de Oliveira C.D, Nogueira M.C.C, Sartori M.G.F, Fusco I, Lugollo A, De Góis Speck N.M. Fractional CO₂ Laser, adiofrequency and Topical Estrogen for Treating Genitourinary Syndrome of Menopause: A Pilot Study Evaluating the Vulvar Vestibule. *Medicina.* 2024; 60: 80. <https://doi.org/10.3390/medicina60010080> de la Menopausia: Un estudio piloto evaluación del vestibulo vulvar

Cómo citar este artículo.

Leal Rodríguez E, Lozada Cordero L, Renaud A. Efectividad terapéutica del láser de CO₂ fraccionado en el síndrome genitourinario de la menopausia: una revisión teórica. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2024; 2(2): 53-59. 10.5281/zenodo.11297291